

Vorarlberger Archivgesetz: Archivische Informationsfreiheit in Österreich

Ulrich Nachbaur

Vortrag beim 39. Österreichischen Archivtag am 12. Oktober 2017 in Bregenz (vorarlberg museum).¹

Vor zwei Jahren verabschiedete der Vorarlberger Landtag einstimmig ein Archivgesetz, das mit 1. Juli 2016 in Kraft trat.² Für das Vorarlberger Landesarchiv wurden gleichzeitig weitere Regelungen wirksam: Die Landesregierung übertrug ihm die Bescheidkompetenz, erließ eine neue Archivordnung, um den Zugang zum Archivgut näher zu regeln, und beschloss ein erneuertes Statut.³

Damit haben wir ein langjähriges Ziel erreicht: Weitgehende Informationsfreiheit auf gesetzlicher Grundlage.

Wenn Vorarlberg über ein fortschrittliches Archivgesetz verfügt, verdanken wir das maßgeblich Matthias German, dem Leiter der Abteilung Gesetzgebung im Amt der Vorarlberger Landesregierung, der uns neue Wege gewiesen hat.

Ich will versuchen, Kriterien für Informationsfreiheit in öffentlichen Archiven herauszuschälen und diese am Beispiel Vorarlbergs im Vergleich mit anderen österreichischen Archivgesetzen überprüfen. Dazu hat mich ein

interessanter Vortrag angeregt, den Christine Axer im Juni beim Archivwissenschaftlichen Kolloquium in Marburg betreffend Deutschland gehalten hat.⁴ – Mein Vorhaben, auf die demokratische Kontrollfunktion einzugehen, muss ich dafür dem Zeitplan opfern.

Ich beschränke mich auf Archivgut, das den Archivgesetzen unterliegt. Es wäre aber durchaus spannend, weitere Bereiche zu untersuchen – zum Beispiel die archivische Informationsfreiheit im Rahmen der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften.

Freunde der Datenschutz-Grundverordnung muss ich enttäuschen: Dieses Fass werde ich nicht aufmachen. Das Ganze ist auch so schon verwirrend genug.

Kärnten machte 1997 den Anfang

In Österreich war es der Kärntner Landtag, der 1997 das erste Archivgesetz verabschiedete.⁵ Es ist allerdings ein Sonderfall, weil es im Kern die Ausgliederung des Landesarchivs in eine Anstalt öffentlichen Rechts regelt. Zum Schlüsseljahr wurde 2000, als ein Bundesarchivgesetz in Kraft trat.⁶ Es folgte noch im selben Jahr das Land Wien,⁷ dann Oberösterreich (2003),⁸ Salzburg (2008),⁹ Niederösterreich (2011),¹⁰ Steiermark (2013)¹¹ und Vorarlberg (2016). Und an dieser Stelle hätte ich gerne gesagt, dass vor einigen Tagen auch der Tiroler Landtag ein Archivgesetz beschlossen hat. Offenbar besteht noch Diskussionsbedarf. Ich berücksichtige im Folgenden die Gesetzesvorlage der Tiroler Landesregierung,¹² die inhaltlich ein Stück weit Vorarlberg folgt. Burgenland überlegt noch und hat die Chance, neueste Entwicklungen aufzunehmen.

Das Vorarlberger Archivgesetz ist mit Abstand das schlankeste. Und das nicht nur, weil die Aufgaben und die Organisation des Landesarchivs flexibel im Statut geregelt blieben. Vorarlberg beschränkt sich auf die Sicherung und den Zugang zu Archivgut – auf den Kulturgüterschutz und die Informationsfreiheit.

„Zugang“ statt „Benützung“, „Dokumente“ statt „Schriftgut“ – die abweichende Begrifflichkeit verdeutlicht, dass das Vorarlberger Archivgesetz, im Unterschied zu anderen, nicht am Denkmalschutzgesetz anknüpft. Es basiert auf der 2014 eingebrachten Regierungsvorlage für eine Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG),¹³ die eine Abschaffung

der Amtsverschwiegenheit und die Schaffung einer Informationsverpflichtung zum Ziel hatte und im Juni 2017 im Nationalrat, zumindest für die laufende Legislaturperiode, eine Beerdigung dritter Klasse erfuhr.¹⁴ Zum anderen ist das Archivgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über die Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen zu verstehen,¹⁵ mit dem Vorarlberg – ähnlich die anderen Länder und der Bund – die europäische PSI-Richtlinie umsetzte. Zudem orientierten wir uns an neuen Archivgesetzen der Schweizer Nachbarkantone.

„Nachvollziehbarkeit staatlichen und staatsnahen Handelns gewährleisten“

So wurde (§ 2) aus Appenzell Ausserrhoden der demokratische Kontrollzweck übernommen,¹⁶ dem sich nun auch Tirol (RV § 2 Abs. 1) verpflichten will: dass die Sicherung von Archivgut *die Nachvollziehbarkeit staatlichen und staatsnahen Handelns gewährleisten* soll.

Das ist freilich nur eine weitere Akzentverschiebung. Der Kulturwandel vom geheimen Herrschaftsarchiv zum öffentlichen Bürgerarchiv hat schon vor Jahrzehnten eingesetzt. Ausdruck dessen sind eben auch Archivgesetze. Semantisch wird der Wandel durch den Umstand greifbar, dass im Archivrecht nicht mehr von „Sperrfristen“ die Rede ist, sondern von „Schutzfristen“. Es soll nichts weggesperrt, niemand ausgesperrt werden. Zeitlich befristete Zugangsbeschränkungen dienen vorrangig der Wahrung schutzwürdiger Interessen Dritter.

Die Gretchenfrage freilich lautet: Inwieweit sind Zugangsbeschränkungen überhaupt gerechtfertigt?

Informationszugang und Informationstransparenz

Informationsfreiheit bedeutet zum einen das Recht, sich Informationen zu beschaffen, und zum anderen das Recht, informiert zu werden.

Ein Zugangsrecht nützt mir wenig, wenn ich nicht weiß oder erfahren kann, welche Informationen ein Archiv sichert. Das Vorarlberger Archivgesetz (§ 9 Abs. 2) verpflichtet alle archivierungspflichtigen Stellen, öffentliches Archivgut *durch geeignete Findbehelfe so zu erschließen, dass der Zugang durch berechnete Personen ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist.*

Dem will sich Tirol anschließen (RV § 8 Abs. 2). Eine Informationsverpflichtung enthält auch das Bundesarchivgesetz (§ 4) in Form des österreichischen Archivregisters, das vom Österreichischen Staatsarchiv zu führen und im Internet zur Einsicht anzubieten ist. Ein Beispiel für eine weitreichende vorarchivische Informationsverpflichtung mit Auswirkungen auf das Archivrecht ist das Hamburgische Transparenzportal, das beim Staatsarchiv Hamburg angesiedelt ist. Ich konzentriere mich darauf, Sie mit Gedanken über den freien Zugang zu Informationen in öffentlichen Archiven zu provozieren.

Frankreich 1794 – ein Gesetz

Spätestens an dieser Stelle pflegt der Archivar, Rechtshistoriker oder Freiheitskämpfer auf das Gesetz zu verweisen, mit dem die französische Nationalversammlung 1794 die Nationalarchive begründete und in Artikel 37 garantierte:

Jeder Bürger kann in allen Archiven an festgelegten Tagen und Stunden Einsicht in die dort aufbewahrten Schriftstücke verlangen. Sie wird ihm kostenlos vor Ort und unter gebührender Aufsicht gewährt. Die verlangten Abschriften oder Auszüge werden zu einem Tarif von 15 Sous pro Rolle ausgegeben (ausgefertigt).¹⁷

In diesen drei Sätzen ist das meiste von dem enthalten, was ich heute unter archivischer Zugangs- und Weiterverwendungsfreiheit verstehen möchte.

Wenn sie aber als Proklamation der „archivalischen Menschenrechte“ bezeichnet wurden,¹⁸ stößt sich der Archivar an „archivalische“ und der Jurist an „Menschenrechte“. Denn es wurden nur französische Bürger berechtigt, wozu Frauen nicht zählten, geschweige denn alle Menschen. Und selbst das wäre nach heutigen Maßstäben nicht weitreichend genug.

Österreich 2017 – eine These

Was bedeutet denn nun Informationsfreiheit im Zusammenhang mit öffentlichen Archiven?

Anknüpfend an Christine Axer und darüber hinausgehend stelle ich als These in den Raum:

Jede Person hat einen gesetzlich garantierten und auf dem Rechtsweg überprüfbaren öffentlichrechtlichen Anspruch auf einen zweckfreien Zugang zu Archivgut von öffentlichem Interesse vor Ort, sobald für dieses Archivgut keine Zugangsbeschränkungen mehr bestehen.

Zugangsbeschränkungen müssen gerechtfertigt und auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt sein.

Allgemein zugängliches Archivgut kann frei weiterverwendet werden.

Gesetzlich garantiertes Recht

Einen gesetzlichen Rechtsanspruch garantieren in Österreich Tirol und Burgenland noch nicht.

Jede Person

Nach dem Vorarlberger Archivgesetz (§ 11 Abs. 2) hat ausdrücklich *jede Person ein Recht auf Zugang zum Archivgut*. Darunter wird jede natürliche und juristische Person zu verstehen sein, was im Tiroler Archivgesetz (RV § 10 Abs. 1) auch ausdrücklich so formuliert werden soll.

Das Bundesarchivgesetz (§ 9 Abs. 1) *berechtigt jedermann*. Nach der Wiener Regelung (§ 9 Abs. 1), der weitere Länder folgten, *steht* das Archivgut *der Öffentlichkeit zur Verfügung*. Einen individuellen Rechtsanspruch werden wir aus dieser „Öffentlichkeit“-Formulierung allein nicht herauslesen können.

Zweckfreiheit

Wirklich jeder Person oder der gesamten Öffentlichkeit steht der Zugang nur dann frei, wenn er an keine besonderen Zwecke gebunden ist. Das Kriterium eines zweckfreien Zugangs erfüllen Kärnten, der Bund und Niederösterreich eindeutig nicht. In Kärnten (§ 10 Abs. 1) setzt der Zugang ein *berechtigtes Interesse* voraus. Der Bund (§ 9 Abs. 1) und Niederösterreich (§ 13 Abs. 1) stellen Archivgut nur *zu amtlichen, wissenschaftlichen oder publizistischen Zwecken sowie zur Wahrnehmung*

berechtigter persönlicher Belange zur Verfügung. – Das ist mit Informationsfreiheit unvereinbar.

Gehe ich vom Vorarlberger Landesarchiv aus, erfolgt der Zugang von über 95 Prozent der Tagesbenutzer überhaupt bereits anonym, nämlich durch den Zugriff auf online zur Verfügung gestellte Dokumente. Für den Zugang vor Ort und über schriftliche Auskünfte wird nur die Angabe von Kontaktdaten vorausgesetzt.

Nach derzeitigem Stand: Zugang vor Ort

Je mehr Archivgut wir online zur Verfügung stellen, desto häufiger werden wir gefragt: Wieso steht dieses und jenes noch nicht im Internet?

Das durch das Vorarlberger Archivgesetz (§ 11 Abs. 2) garantierte Recht ist ausdrücklich auf den Zugang *durch persönliche Einsicht vor Ort* beschränkt. Aus anderen Archivgesetzen lässt sich das sinngemäß schließen. Darüber hinausgehende Rechtsansprüche wären – nach derzeitigem Stand – überschießend. Das heißt freilich nicht, dass der Zugang nicht auf andere Weise ermöglicht werden kann und soll, dass der Ausbau der Onlinlesesäle auch im Interesse der Informationsfreiheit anzustreben ist. Und spätestens, wenn es einmal gelingen sollte, elektronisch geführte Akten elektronisch zu archivieren, wird sich die Frage stellen, ob für dieses Archivgut die Vor-Ort-Beschränkung noch gerechtfertigt ist.

Rechtsmittel

Ein Rechtsanspruch ohne Rechtsmittel wäre Placebogesetzgebung. – Kann der Zugang nicht oder nicht im begehrten Umfang gewährt werden, kann die Person, die den Zugang wünscht, nach dem Vorarlberger Archivgesetz (§§ 10, 11) eine bescheidmäßige Erledigung verlangen und gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erheben, also eine Überprüfung und Entscheidung durch ein unabhängiges Gericht herbeiführen. Das ist keine Neuerung, sondern in der Länderarchivgesetzgebung dem Grundsatz nach seit 1997 rechtsstaatlicher Standard.

Öffentlichrechtlicher Anspruch

Nur im Bundesarchivgesetz suchen wir vergeblich. Fündig werden wir erst in den Erläuterungen (zu § 9 Abs. 1): Das jedermann zustehende Recht auf Zugang sei kein öffentlichrechtliches, sondern ein privatrechtliches. *Die Durchsetzung dieses Rechtes kann daher nur im Zivilrechtswege erfolgen.*¹⁹ – Kein Scherz. Bundesarchive als Aktenbibliotheken.²⁰ Von einem adäquaten Rechtsmittel kann wohl keine Rede sein.

Zugang zu sämtlichem Archivgut von öffentlichem Interesse?

Die meisten Gesetzgeber haben ihren Spielraum voll ausgenützt und das gesamte Archivgut von öffentlichem Interesse einbezogen. Allerdings räumten sie nicht in vollem Umfang ein Zugangsrecht ein – ausgenommen Wien.

Auch das Vorarlberger Archivgesetz garantiert nur den Zugang zu Archivgut des Landes und der Gemeinde (§§ 10, 11), aber nicht den Zugang zu sonstigem Archivgut von öffentlichem Interesse. Zu diesem Bereich zählen landesgesetzlich geregelte Einrichtungen von der Landwirtschaftskammer über die Ortsfeuerwehren bis zur Kinder- und Jugendanwaltschaft; zum anderen Unternehmungen, die der Prüfständigkeit des Landesrechnungshofs unterliegen; darunter auch ehemalige Dienststellen der Landesverwaltung, die in Privatrechtsform ausgegliedert wurden.²¹ Sie alle können, aber müssen ihre Dokumente nicht dem Landes- oder Gemeindearchiv anbieten. Archivieren sie selbst, können sie Zugang gewähren. Das Archivgesetz garantiert aber kein Recht darauf.

Der Tiroler Begutachtungsentwurf hatte auch für solches Archivgut ein Recht auf Zugang vorgesehen, der in der Regierungsvorlage an den Landtag auf das Archivgut des Landes und der Gemeinde zurückgestutzt wurde –²² was für Diskussionen gesorgt hat.²³ (Ich empfehle Ihnen, im Internet die schamlose Stellungnahme der TIWAG nachzulesen).²⁴ Das Niederösterreichische Archivgesetz verpflichtet zwar auch diesen Bereich, eine *fachgerechte Nutzung* sicherzustellen, räumt aber kein Recht auf Zugang ein. Widrigenfalls droht es mit der Enteignung des Archivguts (§ 15 Abs. 3 und 4, § 16 Abs. 5 und 6). In Wien sind entsprechende Einrichtungen und Unternehmen von vornherein zur Anbietung an das Stadt- und Landesarchiv verpflichtet (§ 6 Abs. 1). In Kärnten sind grundsätzlich selbst die Gemeinden zur Anbietung an das Landesarchiv

verpflichtet. Archivieren sie selbst, sind allerdings auch Gemeindearchive dem gesetzlichen Zugangsrecht entzogen.

Die Regierungsvorlage für die B-VG-Novelle ging über die Bundes- und Landesverwaltung hinaus, was die Vorarlberger Landesregierung hinsichtlich öffentlicher Unternehmungen als überschießend in Frage stellte, weil im Wettbewerb Konflikte zwischen informationsverpflichteten und informationsberechtigten Unternehmen vorprogrammiert seien.²⁵ Von der Opposition im Vorarlberger Landtag hätte man dennoch erwarten können, dass sie bei der Behandlung des Archivgesetzes schon im Interesse einer verbesserten parlamentarischen Kontrolle eine Ausweitung des Zugangsrechts auf sonstiges Archivgut von öffentlichem Interesse fordert. Es meldete sich aber nur ein Vertreter der FPÖ zu Wort, der die Schutzfrist von 20 Jahren als zu niedrig befand, um den Schutz der Bürger in ihren Rechten zu garantieren.²⁶

Allgemeine Schutzfristen?

Kärnten hat noch eine Schutzfrist von 40 Jahren. Das Bundesarchivgesetz gab dann den Trend einer allgemeinen Schutzfrist von 30 Jahren vor. In Deutschland gibt es auch Länder mit einer nur zehnjährigen Schutzfrist.

Aus Marburg habe ich den Hamburger Standpunkt mitgenommen, dass allgemeine Schutzfristen mit der Informationsfreiheit verträglich und notwendig seien, um Archivgut ungeprüft zugänglich machen zu können. Also Schutzfristen als eine Art rechtliche Abkühlphase.

Wir haben in Vorarlberg dennoch erwogen, im Hinblick auf die vermeintlich bevorstehende B-VG-Novelle überhaupt keine allgemeine Schutzfrist mehr zu normieren. Denn sobald und soweit die Ausführungsgesetzgebung zur Informationsfreiheit einen freien Zugang zu Dokumenten eröffnet, die sich noch im operativen Bereich der Verwaltung befinden, wird es nicht mehr notwendig und auch nicht mehr statthaft sein, diese Dokumente mit der Übernahme in ein Archiv Schutzfristen zu unterwerfen. Schon bisher ist es ja Standard, dass Archivgut, das vor der Archivierung der Öffentlichkeit bereits zugänglich war, keiner Schutzfrist unterliegt (Vorarlberg § 10 Abs. 3). – Zum Glück haben wir die Umsetzung der B-VG-Novelle nicht abgewartet.

In jedem Fall dürfen allgemeine Schutzfristen nicht zu lange bemessen sein. 30 Jahre sind wohl das Maximum, die obere „Schmerzgrenze“ der Informationsfreiheit.

Die Vorarlberger Schutzfrist von 20 Jahren geht auf einen Vorschlag der Grünen zurück, die mit der ÖVP eine Regierungskoalition bilden und im Landtag schwiegen, als „ihre“ 20 Jahre in Frage gestellt wurden. Nach gut einem Jahr Praxis stellen wir fest, dass die Verkürzung auf 20 Jahre überhaupt keine Probleme bereitet.

Das Bundesministerium für Justiz hat schon 1999 eine allgemeine *Sperrfrist* von 30 Jahren für unnötig lange befunden und angeregt, das *Kriterium der „internationalen Standards“* nochmals zu überdenken.²⁷ Allerdings sollte keinesfalls ein allgemeiner Zugang zu Gerichtsakten eingeräumt werden.²⁸ Im Bundesarchivgesetz (§ 5 Abs. 6) wurde die Anbietungsfrist für Schriftgut gerichtlicher Verfahren auf 50 Jahre angehoben und dem Justizminister aufgetragen, mit Verordnung die näheren Vorschriften über die Aussonderung, Anbietung und Skartierung zu erlassen. Der nützte die Gelegenheit, zur Anbietung an Landesarchive zu verordnen, dass Akten, die der verfahrensleitende Richter nicht als „von historischer Bedeutung“ markiert hat – was in der Praxis so gut wie nie vorkommt – *von der Nutzung nach § 9 Bundesarchivgesetz ausgeschlossen* sind.²⁹ Diese Bestimmung ist gesetzwidrig. Doch – gut gebrüllt Löwe – für das Vorarlberger Landesarchiv ist sie ohnehin irrelevant, weil auch Dokumente, die es allfällig von Bundesdienststellen übernimmt, mit der Übernahme zu Eigentum und Archivgut des Landes werden und nicht dem Bundesarchivgesetz unterliegen.³⁰ Das gilt auch für andere Landesarchive, nur im Wiener Archivgesetz (§ 5 Abs. 1 Z. 2) ist bei den Aufgaben von *Verwahrung von Archivgut von Bundesdienststellen* die Rede.

Informationsfreiheit setzt die Sicherung der Informationen voraus

An dieser Stelle muss ich verdutzten Benützern aus der Schweiz oder Kolleginnen aus Deutschland immer erklären, dass die Justiz-, Polizei-, Steuer- oder Bildungsverwaltung, die in echten Bundesstaaten großteils in die Kompetenz der Kantone oder Länder fallen, in Österreich zur unmittelbarer Bundesverwaltung zählen. Und dass der Bund seit 1. Oktober 1925, seit der Verländerung der Landesregierungen, seine Verantwortung für die Archivierung seiner Dienststellen in den Ländern de facto nicht mehr

wahrnimmt. In der Praxis wird das Schriftgut regionaler Bundesdienststellen groÙtenteils vernichtet und damit dem Zugang auf immer entzogen.

Das Vorarlberger Archivgesetz erfasst – nach Schweizer Vorbildern – bereits die vorarchivische Dokumentenverwaltung. Auch traditionelle Archivgesetze regeln neben der Aufbauorganisation die Ablauforganisation, die Prozesse, allerdings erst ab dem Zeitpunkt der Anbietetung von Dokumenten zur Übernahme in ein Archiv. Dagegen hat zum Beispiel der Kanton St. Gallen 2011 kein *Archivgesetz* verabschiedet, sondern ein *Gesetz über Aktenführung und Archivierung*,³¹ das die operative Verwaltung einbezieht.

Nach dem Vorarlberger Archivgesetz (§ 4) haben die Behörden, Einrichtungen und Personen im Bereich des Landes und der Gemeinden alle Dokumente, die die Besorgung ihrer Aufgaben betreffen und der Nachvollziehbarkeit ihres Handelns dienen, schon vor der Archivierung systematisch geordnet und sicher aufzubewahren. Bei der Beschaffung und beim Betrieb von elektronischen Datenbearbeitungssystemen müssen die Erfordernisse der Archivierung berücksichtigt werden.

Aufbewahrungspflichtige Dokumente dürfen, soweit gesetzlich nicht anderes festgelegt ist, nur vernichtet werden, wenn die archivierungspflichtige Stelle die Dokumente nicht als Archivgut beurteilt hat.

Eine künftige Archivierung beginnt mit der Anlegung des Aktenplans, die Informationsfreiheit mit der Anlegung des Akts.

Personenbezogene Zugangsbeschränkungen

Ein Stück weit ist die gesetzwidrige Bestimmung des Justizministers auch daraus zu verstehen, dass das Bundesarchivgesetz selbst für Akten, die persönlichkeitsrechtlich sensibel sind, eine maximale Schutzfrist von 50 Jahren nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung vorsieht.³²

Ländergesetze bieten einen weiterreichenden Schutz. Entsprechendes Archivgut soll grundsätzlich frühestens nach dem Tod der betroffenen Personen frei zugänglich sein. Ist ein Todesdatum nicht feststellbar, 80, 100 oder 110 Jahre nach der Geburt. Im Vorarlberger Archivgesetz, deshalb die Verwirrung, fehlt eine verlängerte Schutzfrist. Für das Vorarlberger Landesarchiv findet sich Entsprechendes in der Archivordnung. Das Maximalalter wurde von 100 auf 110 Jahre angehoben, weil Hundertjährige

kein Einzelfall mehr sind. Aber diese Zugangsbeschränkung ist nicht absolut.

Der Vorarlberger Landtag knüpfte an der Regierungsvorlage für die B-VG-Novelle an und gelangte damit zu einer flexibleren Regelung (§ 11 Abs. 2 lit. d): Nach Ablauf der Schutzfrist von 20 Jahren kann der Zugang zu Archivgut unter anderem *eingeschränkt oder versagt werden, [...] soweit es um personenbezogene Daten geht, an deren Geheimhaltung ein die Einsichtnahme überwiegendes schutzwürdiges Interesse besteht* – und auch nur soweit.

Die Tiroler Landesregierung hat im Begutachtungsverfahren zur B-VG-Novelle problematisiert, dass die leicht zu handhabenden 30-jährigen Schutzfristen für die Archive wegen des Rechts auf Zugang zu Informationen stark eingeschränkt werden müssten und statt dessen verstärkt im Einzelfall eine genaue Prüfung hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Unterlagen zu erfolgen hätte, was mit einem *erheblichen administrativen Mehraufwand* verbunden wäre.³³ – Diese Argumentation überzeugt nicht wirklich. Denn diese Abwägungen müssen wir unabhängig davon treffen, ob die Schutzfrist null oder 30 Jahre beträgt.

Der Unterschied der flexiblen Regelung gegenüber der herkömmlichen besteht darin, dass wir nach Kategorien oder im Einzelfall prüfen müssen und können, welches Interesse überwiegt – das auf Geheimhaltung oder das auf Informationsfreiheit.

Ja, es stimmt, in einem Großteil des Archivguts kommen personenbezogene Daten vor. Aber den Weg weist gerade auch die Tiroler Stellungnahme mit dem Argument, dass bei *personenbezogenen Unterlagen* der Datenschutz anzuwenden ist. Und genau darauf konzentrieren wir im Vorarlberger Landesarchiv den Schutz – auf Dokumente, die bereits auf bestimmte Personen hin angelegt wurden, wie Straf-, Personal-, Jugendfürsorge- oder Patientenakten. Und selbst in diesen Kategorien können wir über den Einzelfall hinaus noch abwägen. So hat das Landesarchiv vom Landesgericht Feldkirch Strafakten übernommen, die die Justiz der zeitgeschichtlichen Forschung bereits in den 1980er Jahren ohne Auflagen zugänglich gemacht hatte.³⁴ Deshalb gehen wir bei diesen und vergleichbaren Dokumenten, die Opfer der Diktatur betreffen, grundsätzlich von einem die Geheimhaltung überwiegenden Interesse der Öffentlichkeit aus.

Rechtsanspruch auf Schutzfristverkürzung?

Kenner des Archivrechts werden sich jetzt vielleicht denken: Etwas Ähnliches finden wir in den anderen Archivgesetzen doch auch!

Ähnlich formuliert, aber nichts das Gleiche. Andere Archivgesetze (z. B. Wien § 10 Abs. 3) sehen vor, dass Schutzfristen zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung oder aus besonders berücksichtigungswürdigen persönlichen Gründen verkürzt werden können, wenn keine gesetzlichen Vorschriften und keine überwiegenden schutzwürdigen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. – Solche Schutzfristverkürzungen sind durchaus gut gemeint, bedeuten aber keine Erweiterung der Informationsfreiheit, sondern nur eine eingeschränkte Möglichkeit zur Privilegierung durch Gnadenakt. Christine Axer hat einen vernünftigen Vorschlag gemacht, wie dieses Gnadenrecht in Richtung Informationsfreiheit weiterentwickelt werden könnte – indem nämlich jeder Person zweckfrei auch ein subjektiv-öffentliches Recht auf Schutzfristverkürzung eingeräumt wird, soweit dadurch nicht Rechte Dritter verletzt werden. Das könnte trotz kürzerer Schutzfrist auch für Vorarlberg überlegenswert werden.

Inzwischen hat auch die Tiroler Landesregierung die Ausnahmetatbestände aus der beabsichtigten B-VG-Novelle, oder von Vorarlberg, in ihre Gesetzesvorlage übernommen.

Geschäfts- und Betriebsgeheimnis

Zu diesen Schranken zählt unter anderem das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis, das weiterer Abklärungen bedürfte. Im Vorarlberger Landesarchiv tendieren wir zur Ansicht, dass nur in seltenen Fällen eine Ausnahme von der Informationsfreiheit gerechtfertigt sein wird.

Zugangsbeschränkungen aus konservatorischen Gründen

Zugangsbeschränkungen aus konservatorischen Gründen werden mit der Informationsfreiheit vereinbar sein, aber auch an Grenzen stoßen. Ist zum Beispiel eine Mikroform oder ein Digitalisat zugänglich, werden wir das Original grundsätzlich schonen können. Den Zugang zu Originalen mit

Hinweis auf gedruckte Editionen zu verweigern, Benützer auf die Einsichtnahme in Druckwerke zu verweisen (z. B. Bund § 9 Abs. 4 Z. 5), wird dagegen kaum haltbar sein.

Personen, die schwerwiegend oder wiederholt gegen die Archivordnung des Vorarlberger Landesarchivs verstoßen und dadurch Archivgut gefährden, kann der Zugang zum Archivgut *auf angemessene Zeit* beschränkt oder versagt werden (§ 5 Abs. 4). Selbst ein Aktenmord wird dagegen keine lebenslange Informationsfreiheitsstrafe rechtfertigen.

Welches Gesetz geht vor?

Archivgesetze sehen als Ausnahmetatbestände zudem regelmäßig vor: sofern dem Zugang Vereinbarungen mit privaten Rechtsträgern oder andere gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen (Vorarlberg § 11 Abs. 2 lit. c u. f).

Bei den anderen gesetzlichen Vorschriften ist immer zu prüfen, welches der beide Gesetze *lex specialis* ist, ob das Archivgesetz vorgeht oder die konkurrierende Norm.

Rechtlich gesehen bedeutet Archivierung in einer öffentlichen Verwaltung, dass Dokumente aus dem operativen System offiziell in das Archivsystem übertragen werden und damit auch von einer Rechtssphäre in eine andere. Grundsätzlich ist ab der Übernahme als Archivgut das Archivgesetz anzuwenden. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) räumt den Verfahrensparteien das Recht ein, bei der Behörde in die ihre Sache betreffenden Akten Einsicht zu nehmen und Abschriften anzufertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrücke erstellen zu lassen. Ausgenommen sind Aktenbestandteile, *insoweit deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde.*³⁵ Mit einer Bezirkshauptmannschaft, die abgeschlossene Akten früh abgeliefert, haben wir uns darauf geeinigt, dass Gewerbeakten vor Ablauf der Schutzfrist von 20 Jahren im Wege der Behörde vorgelegt werden, weil wir nicht beurteilen oder gar mit Bescheid aussprechen können, dass Aktenteile vom Zugang auszunehmen sind. Mit dem Ablauf der Schutzfrist aber geht

das Archivgesetz vor, sind die Zugangsbeschränkungen des AVG nicht mehr relevant. – Was aber, wenn diese Akten nach 20 Jahren noch bei der Behörde liegen? Dann gilt weiterhin das AVG und herrscht keine Informationsfreiheit.

Freie Weiterverwendung

Einen Rechtsanspruch auf Vervielfältigung, und sei es nur durch Abschrift, räumt übrigens keines unserer Archivgesetze ausdrücklich ein. Weitergehende Rechte oder Zugeständnisse sind in den ausführenden Benützungsdordnungen geregelt.

Was die Weiterverwendung betrifft, lässt sich für Vorarlberg feststellen: Die Zugangsfreiheit regelt und garantiert das Archivgesetz, die Weiterverwendungsfreiheit grundsätzlich das Dokumentenweiterverwendungsgesetz.

Das Vorarlberger Landesarchiv hat sämtliche Hürden, Beschränkungen oder Gegenleistungen („Pflichtexemplar“) einer Weiterverwendung ersatzlos gestrichen. Laut Archivordnung (§ 1 Abs. 4 bis 8) sind das Fotografieren und die Weiterverwendung zugänglich gemachter Dokumente ausdrücklich unentgeltlich und bedürfen keiner besonderen Erlaubnis. Das Landesarchiv leistet keine Gewähr dafür, dass zugänglich gemachte Dokumente frei von Rechten Dritter sind. Die Verantwortung dafür liegt bei der Person, die Dokumente fotografiert oder weiterverwendet, nicht beim Archiv.

Ergebnis

Ich komme zum Ergebnis: Archivgesetze sind – auch – spezielle Informationsfreiheitsgesetze. Die öffentlichen Archive haben keinen Grund, eine Abschaffung der Amtsverschwiegenheit und eine verfassungsrechtliche Garantie der Zugangsfreiheit zu fürchten. Ganz im Gegenteil. Sie würde den Stellenwert der Archive heben, auch den Zugang zu Archivgut von öffentlichem Interesse verfassungsrechtlich garantieren und der Archivgesetzgebung einen Rahmen vorgeben. Aber auch ohne BVG-Novelle ist genügend Spielraum vorhanden, der in einem Bundesstaat zu einem innovativen legislatischen Wettbewerb um archivische Informationsfreiheit genützt werden kann und soll.

¹ Diese Fassung enthält zur vorarchivischen Dokumentenverwaltung weiterreichende Ausführungen, die ich für den Vortrag aus Zeitgründen kürzen und umstellen musste.

² Archivgesetz, LGBl. Nr. 1/2016. – Vgl. Begutachtungsentwurf (Stand: 16.06.2015) sowie Regierungsvorlage, Stenographische Sitzungsberichte [fortan: StenSib] 30. Vorarlberger Landtag, Beilage 85/2015 (beide URL:

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/land_politik/land/gesetzgebung/weitereinformationen/archivlegistik-portal/archiv2016/archivgesetz/archivgesetz.htm, Abfrage 06.10.2017); 2. und 3.

Lesung: Stenographische Sitzungsberichte 30. Vorarlberger Landtag, 8. Sitzung 18.11.2015 (URL:

http://suche.vorarlberg.at/vlr/vlr_gov.nsf/VLR/vlr_gov.nsf/BD006A89598A06D1C125807400295313?OpenDocument, Abfrage 06.10.2017). – Zur Vorgeschichte: Ulrich Nachbaur, Projekt

„Vorarlberger Archivgesetz“. In: Jahresbericht des Vorarlberger Landesarchivs 2014 (Kleine Schriften des Vorarlberger Landesarchivs 27). Bregenz 2015, S. 13–21. – Die in diesem Beitrag zitierten Gesetze und Verordnungen sind auch abgedruckt in: Österreichische Archivgesetze. Stand 20. September 2017, red. von Ulrich Nachbaur. Bregenz 2017.

³ Verordnung über die Übertragung der Befugnis zur Erlassung von Bescheiden über den Zugang zum Archivgut des Landes auf das Landesarchiv, LGBl. Nr. 68/2016; Erlass der Vorarlberger Landesregierung über eine Archivordnung für das Vorarlberger Landesarchiv [gemäß § 11 Abs. 6 Archivgesetz], I Ib-VLA-21.00, 30.05.2016, Vorarlberger Erlasssammlung 04/0069; Statut des Vorarlberger Landesarchivs, ABl. Nr. 23/2016. Vgl. Ulrich Nachbaur, Neue Rechtsordnung des Vorarlberger Landesarchivs. In: Jahresbericht des Vorarlberger Landesarchivs 2017 (Kleine Schriften des Vorarlberger Landesarchivs 33). Bregenz 2015, S. 7–8.

⁴ Beim 22. Archivwissenschaftliches Kolloquium zum Thema „Nicht nur Archivgesetze ... Archivarinnen und Archivare auf schwankendem rechtlichem Boden? Best Practice – Kollisionen – Perspektiven“ am 19./20.06.2017 in Marburg referierte Dr. Christine Axer, Staatsarchiv Hamburg, über „Informationsfreiheit im Archiv – Stand und Perspektiven“. Die Vorträge sollen in einem Tagungsband erscheinen. Ich danke Christine Axer, dass sie mir ihre Ausführungen in „Vortragsform“ zur Verfügung gestellt hat.

⁵ Gesetz vom 30. Jänner 1997, mit dem das Kärntner Landesarchiv als Anstalt eingerichtet wird (Kärntner Landesarchivgesetz - K-LAG), LGBl. Nr. 40/1997 in der Fassung [fortan: idF] LGBl. Nr. 73/2005, 85/2013, 22/2016.

⁶ Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz), BGBl. I Nr. 162/1999.

⁷ Gesetz betreffend die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von in Eigentum oder Verwahrung der Stadt Wien befindlichem Archivgut (Wiener Archivgesetz - Wr.ArchG), LGBl. Nr. 55/2000 idF LGBl. Nr. 59/2006, 19/2013.

⁸ Landesgesetz über die Sicherung, die Aufbewahrung und die Nutzung von öffentlichem Archivgut sowie die Tätigkeit der damit betrauten Archive (Oö. Archivgesetz), LGBl. Nr. 83/2003 idF LGBl. Nr. 60/2010, 90/2013.

⁹ Gesetz vom 23. April 2008 über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut sowie die Tätigkeit der damit betrauten Archive (Salzburger Archivgesetz), LGBl. Nr. 53/2008 idF LGBl. Nr. 62/2012.

¹⁰ NÖ Archivgesetz (NÖ AG), LGBl. 5400-0.

¹¹ Gesetz vom 16. April 2013 über die Sicherung, Verwahrung und Nutzung von Archivgut (Steiermärkisches Archivgesetz – StAG), LGBl. Nr. 59/2013 idF LGBl. Nr. 64/2013, 112/2013.

¹² Regierungsvorlage Gesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von öffentlichem Archivgut (Tiroler Archivgesetz - TAG), Landtagsevidenz 318/17 (URL: <https://portal.tirol.gv.at/LteWeb/public/ggs/ggsDetails.xhtml?id=14730&cid=15468>, Abfrage 06.10.2017). Abgedruckt in: Österreichische Archivgesetze. Stand 20. September 2017, red. von Ulrich Nachbaur. Bregenz 2017, S. 78–83.

¹³ 395 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates [fortan: dB NR] XXV. Gesetzgebungsperiode [fortan: GP] URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00395/index.shtml, Abfrage 06.10.2017).

¹⁴ Parlamentskorrespondenz Nr. 805 vom 26.06.2017 (URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2017/PK0805/, Abfrage 06.10.2017).

¹⁵ LGBl. Nr. 42/2006 idF LGBl. Nr. 44/2013, 47/2015.

¹⁶ Archivgesetz vom 22.03.2010 (Stand 01.01.2011), bGS 421.10 (URL: <http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/432>, Abfrage 06.10.2017).

¹⁷ Loi du 7 messidor an II [25 juin 1794] concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale, Bulletin des lois 12, No. 58, art. XXXVII: *Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment: elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. / Les expéditions ou extraits qui en seront demandés, seront délivrés à raison de quinze sous du rôle* (URL: <http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1794/06/25/n1/jo>, Abfrage 06.10.2017).

¹⁸ So, häufig zitiert, der Straßburger Universitätsprofessor und Archivar Wilhelm Wiegand in einer Diskussion auf dem 7. deutschen Archivtag 1907 in Karlsruhe (Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine 55 [1907] 10+11, Sp. 423–425, hier Sp. 425).

¹⁹ Erläuterungen zu § 9 der Regierungsvorlage, 1897 dB NR XX. GP.

²⁰ Stellungnahme Bundesministerium für Justiz 25.02.1999, 17/SN-336ME XX. GP, zu § 11 des Entwurfs (URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/SNME/SNME_00159/index.shtml, Abfrage 06.10.2017): *Die Bestimmung zielt offenbar darauf ab, dass das Verhältnis zwischen dem Archiv und dem Nutzer privatrechtlicher Natur sein soll. Diese Entscheidung kann mit guten Gründen in Frage gestellt werden; zumal das Staatsarchiv im Grunde genommen öffentliche Aufgaben erfüllt, nämlich die Aufbewahrung und Bearbeitung von archivwürdigen Unterlagen im – grob gesagt – historischen Interesse. Die Verschaffung des Zugangs zu diesen Unterlagen kann nun nach Auffassung des Bundesministeriums für Justiz nicht mit ähnlichen Sachverhalten verglichen werden, etwa dem Entleihen eines Buchs aus einer Bibliothek.*

²¹ Vgl. Erläuterungen zu § 3 Abs. 1 lit. e der Regierungsvorlage, StenSib 30. Vorarlberger Landtag, Beilage 85/2015.

²² Vgl. Entwurf Tiroler Archivgesetz, VD-611/129-2017, Fassung 23.06.2017, § 10, mit Regierungsvorlage Tiroler Archivgesetz, Landtag GZ 318/17, § 10, Landtagsevidenz 318/17 (URL: <https://portal.tirol.gv.at/LteWeb/public/ggs/ggsDetails.xhtml?id=14730&cid=15468>, Abfrage 06.10.2017).

²³ Landtagsanfrage Thomas Pupp vom 26.09.2017 zum Betreff: Aus welchen Gründen wurde das umfassende allgemeine Benützungsgeschäft von öffentlichem Archivgut in der Regierungsvorlage zum Archivgesetz eingeschränkt? Landtagsevidenz 333/17 (URL:

<https://portal.tirol.gv.at/LteWeb/public/ggs/ggsDetails.xhtml?id=14745&cid=1585>, Abfrage 06.10.2017).

²⁴ Stellungnahmen zu Begutachtungsentwurf Tiroler Archivgesetz, Landtagsevidenz 318/17 (URL: <https://portal.tirol.gv.at/LteWeb/public/ggs/ggsDetails.xhtml?id=14730&cid=15468>, Abfrage 06.10.2017)

²⁵ Stellungnahme Vorarlberger Landesregierung 28.04.2014, 12/SN-19/ME XX. GP, zu Z. 2 (Art. 22a B-VG) Abs. 3 u. 4 Ministerialentwurf betreffend Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird (URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_00873/index.shtml, Abfrage 06.10.2016).

²⁶ StenSib 30. Vorarlberger Landtag, 8. Sitzung 18.11.2015.

²⁷ Stellungnahme Bundesministerium für Justiz 25.02.1999 zu § 10 des Entwurfs, 17/SN-336ME XX. GP (URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/SNME/SNME_00159/index.shtml, Abfrage 06.10.2016).

²⁸ Vgl. ebenda zu § 9 des Entwurfs.

²⁹ Archiv-Verordnung, BGBl. II Nr. 164/2002, § 3 Abs. 3.

³⁰ Vgl. Archivgesetze Oberösterreich § 2 Z. 1 lit. b, Salzburg § 2 Z. 1 lit. b, Niederösterreich § 3 Z. 5 lit. c, Steiermark § 2 Z. 3 lit. h, Tirol RV § 3 Abs. 2 lit. d. Auch Archivgesetz Kärnten § 5 Abs. 1 lit. c, das allerdings vor dem Bundesarchivgesetz erging.

³¹ Gesetz über Aktenführung und Archivierung (GAA) vom 19.04.2011 (Stand 01.07.2011), sGs 147.1 (URL: <https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/595>, Abfrage 06.10.2017).

³² Vgl. Bundesarchivgesetz, § 8 Abs. 2 und 3. Vgl. auch Erläuterungen zu § 5 Abs. 3 der Regierungsvorlage, 1897 dB NR XX. GP.

³³ Stellungnahme Tiroler Landesregierung 07.05.2014, 41/SN-19/ME XX. GP, zu Z. 2 (Art. 22a B-VG) Ministerialentwurf betreffend Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird (URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_00972/index.shtml, Abfrage 06.10.2016).

³⁴ Vgl. Lexikon Verfolgung und Widerstand, red. von Hermann Brändle (u. a.). In: Von Herren und Menschen. Widerstand und Vorarlberg 1934–1945 (Beiträge zu Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs 5). Bregenz 1985, S. 265–273. Aktualisierte Onlineversion (URL: <http://www.malingesellschaft.at/lexikon-verfolgung-und-widerstand>, Stand 31.12.2012, Abfrage 06.10.2017)

³⁵ Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2013, § 17 (Zitat: Abs. 3).